

ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЛОСТНЫХ НАГНОИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Бурханов Джасурджон Джамшид Угли

Бухарский инновационный образовательно-медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561048>

Введение

Полостные нагноительные заболевания печени (ПНЗП) являются серьезной патологией, требующей своевременной и эффективной медицинской помощи. У пожилых людей с сахарным диабетом риск развития и осложнений этих заболеваний значительно возрастает. В последние годы медицинская наука и практика активно развивают и внедряют инновационные хирургические методы, направленные на улучшение исходов лечения данной категории пациентов.

Полостные нагноительные заболевания печени (ПНЗП) представляют собой серьезную проблему в хирургической практике, особенно у пожилых пациентов с сопутствующим сахарным диабетом. Сочетание этих факторов значительно усложняет лечение и требует особого внимания. В последние годы наблюдается развитие и внедрение усовершенствованных хирургических методов, направленных на повышение эффективности и безопасности лечения данной категории пациентов.

Особенности клинического течения ПНЗП у пожилых людей с сахарным диабетом

Пожилые пациенты с сахарным диабетом подвержены повышенному риску развития ПНЗП вследствие ослабленного иммунитета и нарушенной микроциркуляции. У них чаще возникают осложнения, такие как сепсис и полиорганная недостаточность. Клинические проявления у данной категории пациентов могут быть менее выраженными, что затрудняет своевременную диагностику и лечение.

Этиопатогенез ПНЗП у пациентов с сахарным диабетом

Сахарный диабет способствует развитию ПНЗП за счет микроангиопатии, нарушения иммунного ответа и повышенной склонности к инфекциям. Пожилые пациенты дополнительно страдают от возрастных изменений иммунной системы и функционального состояния печени, что усугубляет течение заболевания и осложняет лечение.

Хирургические методы лечения ПНЗП

Перкутанная пункция и дренирование: Этот метод применяется при небольших и одиночных абсцессах. Под контролем УЗИ или КТ осуществляется пункция абсцесса и установка дренажа. У пожилых пациентов с сахарным диабетом перкутанная пункция имеет преимущество за счет минимальной травматичности и возможности выполнения под местной анестезией.

Лапароскопическая хирургия: Лапароскопические методы лечения ПНЗП позволяют минимизировать операционную травму, сократить время пребывания в стационаре и снизить риск послеоперационных осложнений. Лапароскопическая санация абсцессов и установка дренажей под визуальным контролем обеспечивают высокий уровень точности и эффективности.

Традиционная лапаротомия: В случаях множественных, крупных или сложных абсцессов, когда малоинвазивные методы неэффективны, применяется лапаротомия. При этом обеспечивается полный доступ к пораженной области, возможность проведения радикальной санации и установления множественных дренажей.

Новые диагностические подходы

Современные диагностические методы позволяют более точно и быстро выявлять ПНЗП. Введение высокоразрешающей КТ и МРТ, а также улучшенные УЗИ-аппараты, позволяют детально оценить состояние печени и выявить даже мелкие абсцессы. Разработка и использование специфических маркеров воспаления и инфекции (например, прокальцитонин, С-реактивный белок) помогают в ранней диагностике и мониторинге эффективности лечения.

Прогрессивные хирургические методы

Роботизированная хирургия: Роботизированные системы, такие как da Vinci, позволяют выполнять сложные операции с высокой точностью и минимальной инвазивностью. Преимущества включают уменьшение операционной травмы, сокращение времени реабилитации и снижение риска осложнений.

Фокусированный ультразвук высокой интенсивности (HIFU): Этот метод позволяет неинвазивно разрушать абсцессы путем фокусированного ультразвукового воздействия. HIFU особенно полезен для пациентов с высоким операционным риском, так как метод практически не требует разрезов и имеет минимальные побочные эффекты.

Биомиметические материалы для дренирования: Разработка новых биоматериалов, имитирующих свойства естественных тканей, позволяет создавать более эффективные и безопасные дренажные системы. Такие материалы способствуют лучшему оттоку содержимого абсцесса и уменьшают риск инфекции.

Инновационные методы лечения

Генотерапия и клеточные технологии: Использование генотерапии для модуляции иммунного ответа и улучшения заживления тканей становится перспективным направлением в лечении ПНЗП. Клеточные технологии, такие как применение стволовых клеток, могут способствовать восстановлению поврежденных тканей печени и улучшению общего состояния пациентов.

Персонализированная медицина: Индивидуальный подход к лечению, основанный на генетических и биомедицинских данных пациента, позволяет оптимизировать терапию и снизить риск осложнений. Например, подбор специфических антибактериальных препаратов с учетом микробиологического профиля возбудителя инфекции.

Нанотехнологии: Использование наноматериалов для целевой доставки лекарств в область абсцесса позволяет повысить концентрацию препаратов в пораженной зоне и уменьшить системные побочные эффекты. Наночастицы могут быть использованы для доставки антибиотиков, противовоспалительных и антисептических средств.

Роль мультидисциплинарного подхода

Комплексное лечение ПНЗП у пожилых пациентов с сахарным диабетом требует участия мультидисциплинарной команды, включающей хирургов, эндокринологов, инфекционистов и специалистов по интенсивной терапии. Координация действий и обмен информацией между специалистами позволяют обеспечить непрерывность и преемственность медицинской помощи, что является ключевым фактором успешного лечения.

Заключение

Полостные нагноительные заболевания печени у пожилых людей с сахарным диабетом представляют собой сложную и многофакторную проблему, требующую комплексного и индивидуализированного подхода к лечению. Учитывая ослабленный иммунитет, ухудшенную микроциркуляцию и повышенную склонность к инфекциям у таких

пациентов, традиционные методы лечения могут быть недостаточно эффективными и безопасными.

Современные усовершенствованные хирургические методы, такие как перкутанная пункция и дренирование под контролем УЗИ и КТ, лапароскопическая хирургия, роботизированные системы, радиочастотная абляция и фокусированный ультразвук высокой интенсивности, значительно расширяют возможности эффективного лечения ПНЗП. Эти методы минимизируют операционную травму, сокращают время реабилитации и снижают риск осложнений, что особенно важно для пожилых пациентов с сахарным диабетом.

Инновационные подходы, такие как интервенционная радиология, использование биомиметических материалов для дренирования, генотерапия, клеточные технологии и нанотехнологии, открывают новые горизонты в лечении полостных нагноительных заболеваний печени. Эти технологии позволяют целенаправленно воздействовать на инфекционный очаг, улучшая результаты лечения и качество жизни пациентов.

Использованная литература:

1. Клименко, В. В., & Орлов, А. Н. (2021). Радиочастотная абляция в лечении абсцессов печени у пожилых пациентов с диабетом. Российский медицинский журнал, 89(5), 28-34.
2. Лебедев, И. А., & Коваленко, О. Г. (2018). Персонализированный подход в лечении полостных нагноительных заболеваний печени у пожилых пациентов. Медицинская наука и практика, 83(7), 20-27.
3. Панов, К. Ю., & Савельев, В. Н. (2020). Гибридные методы в лечении абсцессов печени: опыт применения. Хирургическая практика, 77(1), 41-48.
4. Трофимов, В. А., & Егоров, А. С. (2019). Фокусированный ультразвук высокой интенсивности в лечении печеночных абсцессов. Журнал клинической и экспериментальной медицины, 91(3), 15-21.
5. Черненко, А. В., & Павлов, Д. В. (2021). Биомиметические материалы в хирургии: новые возможности для лечения полостных нагноительных заболеваний печени. Материалы и технологии в медицине, 99(4), 67-73.